

ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE LA REGULACIÓN DE EMPRESAS DE VIAJES Y TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

Juan Fernando Quispe Bonilla¹

Resumen

La presente investigación analiza el cumplimiento normativo por parte de las empresas de viajes y turismo en el Departamento de Cochabamba, Bolivia, revelando un significativo porcentaje de empresas que operan sin la licencia turística departamental requerida. A través de una investigación exhaustiva, se identifican factores que contribuyen a esta informalidad, como la complejidad del proceso de obtención de licencias, la falta de acceso a la información y la escasa fiscalización.

Los resultados dan a conocer la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de regulación, como también poder simplificar los procedimientos administrativos para facilitar la obtención de la licencia. Asimismo, se destaca la importancia de implementar sanciones más estrictas para combatir la informalidad y promover un entorno más competitivo y seguro en el sector turístico. La investigación concluye que estas acciones son esenciales para garantizar un turismo sostenible y de calidad en el departamento de Cochabamba.

Palabras Clave: Turismo, Regulación turística, Fiscalización, Administración pública, Informalidad

¹ Licenciado en Turismo, Colegio de Profesionales en Turismo Cochabamba, ORCID - 0009-0003-4242-9163
Correo electrónico: jfqb.doc@gmail.com

REGULATIONS AND FORMALIZATION OF TRAVEL AND TOURISM COMPANIES IN THE DEPARTMENT OF COCHABAMBA

Juan Fernando Quispe Bonilla²

Abstract

This research analyzes regulatory compliance by travel and tourism companies in the Department of Cochabamba, Bolivia, revealing a significant percentage of companies that operate without the required departmental tourism license. Through exhaustive research, factors that contribute to this informality are identified, such as the complexity of the licensing process, lack of access to information and poor oversight.

The results reveal the urgent need to strengthen regulatory mechanisms, as well as simplify administrative procedures to facilitate obtaining the license. Likewise, the importance of implementing stricter sanctions to combat informality and promote a more competitive and safe environment in the tourism sector is highlighted. The research concludes that these actions are essential to guarantee sustainable and quality tourism in the department of Cochabamba.

Keywords: Tourism, Tourism regulation, Supervision, Public administration, Informality

² Graduate in Tourism, College of Tourism Professionals Cochabamba, ORCID - 0009-0003-4242-9163
Email: jfqb.doc@gmail.com

INTRODUCCIÓN.

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que involucra el desplazamiento de personas a diversos destinos fuera de su entorno habitual, ya sea por motivos personales, profesionales o de negocios (Organización Mundial de Turismo, 2024). En Bolivia, la gran diversidad geográfica, cultural y étnica ha permitido la promoción de distintos destinos turísticos, contribuyendo significativamente al crecimiento económico del país. El sector turístico boliviano es crucial no solo por su aporte al Producto Interno Bruto (PIB), sino también por sus efectos multiplicadores en áreas como el transporte, la artesanía y los servicios de restaurantes (Banco de Desarrollo Productivo, 2019).

En el Departamento de Cochabamba, el turismo representa el 15% del total nacional, con más de 311,000 turistas en 2023 (Los Tiempos, 2023). A pesar de este dato alentador, las actividades turísticas en Cochabamba enfrentan serias deficiencias en términos de cumplimiento normativo. Un informe reciente revela que el 90% de las operadoras turísticas; por ejemplo, no cuenta con la respectiva licencia turística departamental ni ha iniciado los trámites para regularizar su situación (Opinión, 2023). Esta falta de regulación pone en riesgo la seguridad de los turistas y la calidad de los servicios ofrecidos, afectando negativamente la reputación y el desarrollo del sector.

La presente investigación se estructura en varias secciones clave. La primera sección examina el contexto legal y regulatorio que rige el turismo a nivel nacional, destacando la importancia de la licencia turística departamental y las consecuencias de su incumplimiento. La segunda sección presenta un análisis detallado de los datos recopilados, revelando la alarmante proporción de empresas que operan sin la licencia requerida y las dificultades que enfrentan para regularizar su situación. La tercera sección explora las implicaciones de la falta de controles por parte de las autoridades, que ha contribuido a la proliferación de servicios engañosos y empresas ilegales. Se discute cómo esta falta de regulación adecuada afecta tanto a los consumidores como a las empresas legítimas.

Finalmente, en la última sección, se presentan las conclusiones y recomendaciones, subrayando la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de regulación, mejorar la accesibilidad a la información y establecer sanciones más estrictas para combatir la informalidad en el sector turístico de Cochabamba.

METODOLOGÍA.

Como metodología para el presente trabajo se centró en un enfoque cualitativo ya que se buscó comprender el fenómeno, explorarlo desde la perspectiva y en relación con su contexto (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), el cual ha permitido responder a la consulta de investigación.

El diseño de investigación seleccionado es de tipo exploratorio y descriptivo, esto ha permitido familiarizarse, contar con datos importantes que nos permitan definir las propiedades del fenómeno que se ha sometido a análisis (Salinas Meruane & Cárdenas Castro, 2009), en ese sentido se tomó como punto de partida el análisis documental misma que se aprovechó para la

recopilación de información para enunciar las teorías que sustentan el estudio del fenómeno (Ramos Chagoya , 2008), esto permitió la delimitación de estudio centrado en empresas de viajes y turismo y no así en servicios de alimentación, hospedaje, entre otros, logrando conocer sobre las actividades de dichas empresas y así contar con una base de datos sólida.

MARCO REFERENCIAL.

Referencia normativa de empresas de viajes y turismo.

En el Estado Plurinacional de Bolivia la gran diversidad geográfica, cultural y étnica ha permitido poder promocionar diferentes destinos y así contribuir al crecimiento económico directa e indirectamente en el país como menciona el (Banco de Desarrollo Productivo, 2019) “En Bolivia, el sector del turismo es una actividad importante por su contribución al PIB y los efectos multiplicadores que lo caracterizan, como el área financiera, transporte, restaurantes, artesanía, entre otros” (p. 9). Respecto al desarrollo y la oferta de los servicios, considerando el turismo como una actividad económica sociocultural (Morales Méndez, 2023) menciona que el turismo presta servicios al ciudadano o, como en el caso del turismo, a los visitantes, siendo lo único que se llevan de ese algo inmaterial, es la satisfacción de ser bien atendidos y, además, de satisfacer sus necesidades requeridas.

Es importante mencionar que la actividad turística más allá de generar un gran aporte económico al país el desarrollo de sus actividades debe estar bajo una normativa que pueda regular el funcionamiento del sistema turístico. En ese sentido y de manera general el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con un marco legal vigente que regula el sector turismo comprendido de la siguiente manera:

- Constitución Política del Estado
- Ley N° 031 – Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”
- Ley N° 292 – Ley General de Turismo “Bolivia te Espera”
- Decreto Supremo N° 2609 – Reglamento General de la Ley N° 292
- Resolución Ministerial N° 243/2017, aprueba el Reglamento Específico para el Sistema de Registro, Categorización, Certificación de Prestadores de Servicios Turísticos SRCC
- Resolución Ministerial N° 010/2018, aprueba el Reglamento Específico de la Tasa Administrativa de Regulación Turística
- Resolución Ministerial N° 020/2018, aprueba la Plataforma Informática del Sistema de Registro, Categorización, Certificación de Prestadores de Servicios Turísticos SRCC
- Resolución Ministerial N° 021/2018, aprueba los Módulos Técnicos de Categorización de los Prestadores de Servicios Turísticos a Nivel Nacional
- Resolución Ministerial N° 337/2018, Reglamento Específico de Empresas Organizadoras de Congresos y Ferias de Turismo
- Resolución Ministerial N° 338/2018, Reglamento Específico de Servicios Gastronómicos Turísticos

- Resolución Ministerial N° 339/2018, Reglamento Específico de Establecimientos de Hospedaje Turístico
- Resolución Ministerial N° 340/2018, Reglamento Específico de Guías de Turismo
- Resolución Ministerial N° 341/2018, Reglamento Específico de Empresas de Viajes y Turismo

Con la amplia muestra presentada con anterioridad para la presente investigación se hace énfasis en la regulación del funcionamiento de las empresas de viajes y turismo motivo por el cual surge la Resolución Ministerial N° 243/2017, que aprueba el Reglamento Específico para el Sistema de Registro, Categorización, Certificación de Prestadores de Servicios Turísticos SRCC, misma que establece las disposiciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos para el registro, categorización y certificación de prestadores de servicios turísticos, dicho sistema se encuentra conformado por los subsistemas de registro, categorización y certificación, siendo este último el que establece a los “estándares de seguridad” y “normas técnicas”, importantes para regular las operaciones de las actividades turísticas en general (Perez Coaquira, 2021).

En correspondencia al reconocimiento de empresas de viajes y turismo se abordó el Decreto Supremo N° 2609, que da a conocer la clasificación de prestadores de servicios mencionando así las características de las empresas de viajes y turismo en su artículo 8. Empresas dedicadas a la prestación y/o intermediación de servicios turísticos organizados en el territorio nacional y viajes al extranjero (Decreto Supremo 2609 de 2015. Por medio del cual reglamenta la Ley General de Turismo. 25 de noviembre de 2015).

Con la revisión correspondiente y los anexos identificados con base a la Resolución Ministerial N° 341/2018, Reglamento Específico de Empresas de Viajes y Turismo mencionada con anterioridad se pudo identificar a empresas cuya clasificación corresponde a empresas de viajes y turismo bajo las siguientes características:

- **Operadoras de Turismo:** Son aquellas dedicadas a la prestación de servicios de turismo organizado, para el mercado receptivo e interno dentro del territorio nacional (Reglamento Específico de Empresas de Viaje y Turismo. Art. 10).
- **Agencias de Viaje:** Son aquellas empresas que venden directamente al pasajero o turista boletos de transporte nacional e internacional; paquetes turísticos organizados y no organizados, los mismos que son adquiridos de operadoras de transporte, operadoras de turismo y de Empresas de Representaciones y Mayoristas autorizadas por autoridad competente. Tal actividad la realizarán a contra prestación de un pago justo (Reglamento Específico de Empresas de Viaje y Turismo. Art. 13).
- **Empresas Mayoristas y Representaciones:** Son aquellas que representan a otras empresas nacionales o extranjeras bajo convenios y contratos específicos que se dedican a ofertar, vender, elaborar y organizar toda clase de servicios, productos, programas y paquetes turísticos para vender exclusivamente a través de las Agencias de Viajes formalmente constituidas (Reglamento Específico de Empresas de Viaje y Turismo. Art. 15).

Estos conceptos pretenden dejar en claro, la diferencia entre la clasificación de las empresas de viajes y turismo presentes en el territorio nacional; A su vez, en la Resolución Ministerial N° 341/2018 se pudo evidenciar que no existe descripción alguna para conocimiento público respecto a las características de las empresas consolidadoras, pese a que esta se encuentra clasificada en el Decreto Supremo N° 2609 y en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Turísticos.

Tabla 1

Prestadores de servicios turísticos.

Establecimiento de Hospedajes Turísticos	Empresas de Viaje y Turismo	Establecimientos de Servicios Gastronómicos	Guías de Turismo
ApartHotel	Empresas consolidadoras	1 Tenedor	Nacional
Áreas de camping	Agencias de viaje y turismo	2 Tenedores	Comunitario
Alojamiento	Operadoras de turismo	3 Tenedores	Fijo o de sitio
Hostales y/o residenciales	Empresas mayoristas y representaciones	4 Tenedores	Especializado
Hostería		5 Tenedores	
Lodge			
Resort			
Hoteles boutique			
Hoteles rurales			
Hoteles			

Nota: *Clasificación de empresas que realizan servicios turísticos según el sistema de registro de prestadores de servicios turísticos SIRETUR. Fuente: Elaboración propia.

Esta es una muestra de cómo la legislación nacional, establece políticas generales con el fin de desarrollar, difundir, promover, incentivar y fomentar la actividad productiva de los sectores turísticos tanto de manera pública, privada y comunitaria, esto permite fortalecer el modelo de turismo, en el marco de las competencias asignadas al nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que menciona la (Revista Experiencia UDAX, 2022) “hay leyes y reglas que los operadores turísticos, los alojamientos y otros proveedores de servicios deben seguir. Estas leyes están diseñadas para salvaguardar los intereses de los turistas y garantizar que obtengan un trato justo y honesto” (p. 1).

Proceso de obtención de la licencia turística.

El proceso para obtener la licencia turística en Bolivia, regulado por la Resolución Ministerial N° 243/2017, es crucial para la formalización de las empresas de viajes y turismo. El sistema informático SIRETUR facilita la gestión y registro de estas empresas, proporcionando una plataforma para la sistematización de datos y asegurando la conformidad con las normativas vigentes.

Según (Viceministerio de Turismo de Bolivia, 2024) el registro en el sistema informático SIRETUR contempla los siguientes procesos:

Tabla 2*Proceso de sistematización SIRETUR.*

Procesos
1. Creación de cuenta.
2. Registro de prestador de servicio turístico.
3. Categorización.
4. Tasa administrativa.
5. Certificación.

Nota: Fuente: Elaboración propia.

Respecto al registro de los prestadores de servicios turísticos cualquiera que sea la categoría asignada estos deben solicitar su usuario y contraseña a los Gobiernos Autónomos Departamentales si únicamente se desarrollaran las actividades en un solo departamento, y en caso de ampliar sus actividades a más de un departamento podrán solicitar el registro a nivel nacional.

En referencia a los documentos solicitados por las autoridades pertinentes para el registro de prestadores de servicios turísticos estos son solicitados bajo una característica general y específica, en esta situación se contemplan los siguientes parámetros para el registro de empresas de viajes y turismo:

Tabla 3

Requisitos para la obtención de licencia turística

Documentos Generales	Documentos Específicos
1. Testimonio de Constitución.	1. Póliza de seguros de Accidentes, muerte y otros daños que cubran a sus clientes y personal durante la prestación de los servicios.
2. Testimonio de Poder de Representante Legal.	2. Lista de personal y cargos.
3. Documento de Matrícula de Comercio SEPREC.	
4. Documento de Número de Identificación Tributaria (NIT).	
5. Licencia de Actividad Económica de Funcionamiento.	
6. Balance General de Apertura o Última Gestión, según corresponda.	
7. Licencia Turística Departamental (si corresponde).	

Nota: *Requisitos para obtener la licencia turística departamental para empresas de viajes y turismo (casa matriz y sucursales). Fuente: Viceministerio de Turismo de Bolivia.

Es importante mencionar que todo documento presentado ante las autoridades competentes tiene un peso legal administrativo tal y como se menciona en el Artículo 16 del Reglamento Específico para el Sistema de Registro, Categorización, Certificación de Prestadores de Servicios Turísticos (SRCC),

Respecto a la tasa administrativa asignada para los prestadores de servicios turísticos comprende la cobertura de “costo para la elaboración de la Placa, Roseta y Credencial, material, generación del código QR, fotografía, medidas de seguridad y actualización de la Plataforma Informática SIRETUR” (Resolución Ministerial 010 [Ministerio de Culturas y Turismo]. Por la

cual establece el monto, condiciones y aplicación del cobro de la Tasa Administrativa de Regulación Turística. 10 de enero de 2018), dicha tasa debe ser cancelada de manera anual, en este caso considerando a las empresas de viajes y turismo se consideran los siguientes montos:

Tabla 4

Pago de tasa administrativa para empresas de viajes y turismo

Empresas de viajes y turismo	Monto asignado
Agencias de viaje	500 Bs.
Consolidadoras	750 Bs.
Operadoras de turismo	500 Bs.
Mayoristas y representaciones	750 Bs.

Nota: Fuente: Reglamento específico tasa administrativa de regulación turística Cámara Nacional de Operadores de Turismo.

En referencia a las exigencias solicitadas por parte de las autoridades competentes es necesario cumplir con determinados requisitos los cuales permitirán constituir empresas prestadoras de servicios turísticos, dichos requisitos se encuentran clasificados en los módulos de categorización vigentes y son de cumplimiento obligatorio u opcional. Para fines de estudio se agruparon la totalidad de requisitos distribuidos entre los diferentes módulos que involucran a las agencias de viaje, consolidadoras, operadoras de turismo y mayoristas y representaciones por lo que se contabilizó un total de 34 requisitos de manera general, posterior a ello se realizó una clasificación sobre la cantidad de requisitos distribuidos para cada empresa como se presenta en el siguiente gráfico:

Ilustración 1

Número de requisitos solicitados a empresas de viajes y turismo.

Nota: Fuente: Elaboración propia

Como se puede evidenciar existe una diferencia entre los requisitos que se solicitan a operadoras de turismo en comparación a las demás empresas, ya que parte de estos requisitos, desde un punto de vista crítico deberían ser de cumplimiento para todos, como ser:

- **Características de Infraestructura**

- Contar con un espacio de atención al cliente.
- **Características de Equipamiento**
La marca país correctamente usada en todo el material de promoción (Impreso y digital).
Equipamiento necesario para precautelar la seguridad del cliente en el marco de las buenas prácticas turísticas.
- **Características del Servicio**
Seguro contra accidentes personales para los pasajeros durante el servicio, otorgado por una entidad aseguradora establecida en el país y con cobertura a nivel nacional. (en caso de que el cliente cuente con un seguro desde su país de origen no será necesario este requisito, debiendo la empresa asegurarse de la existencia del mismo).

Los elementos mencionados pueden ser aplicables a todas las empresas prestadoras de servicios turísticos y servir de apoyo estratégico en la implementación de sistemas de calidad en los servicios de las empresas prestadoras de servicios turísticos, dar espacio a la formación profesional, y promocionar la imagen y marca país como plantea el (Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 2023), de la misma forma también contribuyen en la seguridad de los turistas extranjeros por la vulnerabilidad que representan, y para ello será importante facilitar el establecimiento de medios de información, prevención, protección, seguro y asistencia específicos que correspondan a sus necesidades (Organización Mundial de Turismo, 1999).

RESULTADOS.

Empresas de viajes y turismo en el departamento de Cochabamba.

Este apartado se enfoca en explorar la presencia de las empresas de viajes y turismo en la región, destacando la importancia de la obtención de la licencia departamental. A través de este análisis, se pretende dar a conocer la cantidad de empresas que operan legalmente en el departamento de Cochabamba, cumpliendo con los requisitos y regulaciones establecidas por las autoridades nacionales y departamentales. Este apartado no solo resalta la formalidad y seguridad del sector turístico en la zona, sino que también subraya el compromiso de estas empresas con la calidad del servicio y la promoción del turismo sostenible en el departamento.

Partiendo desde un análisis previo se debe tomar en cuenta que en el departamento de Cochabamba para la gestión 2012 se tenían registradas alrededor de 114 empresas de viajes y turismo, 41 operadoras de turismo, 68 agencias de viaje, 5 mayoristas y representaciones, esto según el Directorio de Prestadores de Servicios Turísticos (Ministerio de Culturas, 2012), pero durante la pandemia muchas empresas se vieron en la necesidad de cancelar sus actividades o en la mayoría de los casos como en el departamento de Cochabamba el 40% de agencias de viaje cerró (Fores, 2021).

Durante la presente gestión se recabaron datos oficiales que en función al ejercicio de la normativa turística vigente se tenían registradas 41 empresas de viajes y turismo, 8 operadoras de turismo, 28 agencias de viaje, 4 mayoristas y representaciones, 1 consolidadora de datos registrados según (Dirección Departamental de Promoción Desarrollo Cultural y Turismo, 2024),

posteriormente a la fecha se realiza una actualización donde se cuenta con un total de 85 empresas de viajes y turismo legalmente establecidas en el departamento de Cochabamba los cuales se dividen en 60 agencias de viaje y 25 operadoras de turismo (Culturas y Turismo Cochabamba, 2024), cabe mencionar que los últimos datos registrados son de conocimiento público y se encuentran en constante actualización.

Mencionar la existencia diferencial de datos según los presentados por (Viceministerio de Turismo, 2024) donde se contabiliza un total de 89 empresas de viajes y turismo autorizadas, 23 operadoras de turismo, 60 agencias de viaje, 6 mayoristas y representaciones específicos para el departamento de Cochabamba. Esta cantidad causa confusión al momento de interpretar la información esto debido a la diferencia de datos presentados por ambas instituciones, considerando las circunstancias para el presente trabajo solo se abordaron los datos presentados por parte del Viceministerio de Turismo esto debido a la jerarquía institucional a la cual representa y que hasta la fecha dichos datos ya son de conocimiento público en diferentes plataformas oficiales del estado.

Respecto a la cantidad de empresas de viajes y turismo que no cuentan con la licencia correspondiente, este presenta un dato de 18 empresas de viajes y turismo que no están registradas en el SIRETUR (Sistema de Registro Turístico), según (Viceministerio de Turismo, 2024), De manera aislada un análisis a través de diferentes redes sociales los cuales permiten construir conocimiento acerca de las múltiples relaciones existentes y los mecanismos de intercambio y poder que allí se conjugan (Brand & Gómez, 2006) entre ellos Facebook, TikTok e Instagram, medios donde más se ofertan los diferentes servicios de empresas de viajes y turismo se contabilizó un total de 33 empresas que libremente ofertan sus servicios al público, sumando este dato con los presentados por las autoridades nacionales competentes y no así por las departamentales podría mencionarse que en el departamento de Cochabamba se encuentran funcionando 51 empresas que no cuentan con la licencia correspondiente.

Sobre controles y sanciones.

Respecto a los controles que las autoridades departamentales competentes vienen realizando sobre el ejercicio de actividades de las empresas de viajes y turismo se contabilizaron pocas actividades comprobadas dedicadas al control y seguimiento de empresas que operan en el departamento de Cochabamba, los cuales solo fueron ejecutados posterior al hecho de un incidente presentado.

Por ejemplo, en la gestión 2023 se suscitó un trágico hecho en la localidad de Tablas Monte, ubicado en el municipio de Colomi, donde una crecida del río arrastró a más de 10 turistas que se encontraban en botes, los cuales perdieron la vida. A raíz de lo sucedido las autoridades departamentales realizaron controles a operadoras de turismo revisando que cumplan con todos los requisitos de funcionamiento, posterior a ello se realizó la correspondiente clausura de las dos empresas involucradas, esto debido a que las mismas con contaban con la licencia correspondiente (Culturas y Turismo Cochabamba, 2023) y al finalizar la gestión también se realizó un operativo sorpresa de regulación a empresas prestadoras de servicios turísticos donde se clausuraron a tres agencias de viaje (Culturas y Turismo Cochabamba, 2023).

Para la gestión 2024 se presentó un caso legal por el delito de estafa, en el que se denunció a la propietaria de una empresa de viajes por incumplimiento de las actividades ofertadas, posterior a ello las autoridades departamentales iniciaron los controles para identificar a empresas que operan en el departamento sin licencia en el sector turístico (Los Tiempos, 2024).

CONCLUSIONES.

Considerando todos los elementos analizados en esta investigación es importante reconocer que el cumplimiento normativo no solo es un requisito formal, sino una piedra angular para garantizar la calidad, seguridad y sostenibilidad del sector turístico, por lo que es de reconocer la existencia de una robusta normativa que establece los parámetros necesarios para que las empresas de viajes y turismo operen dentro de un marco de legalidad. Sin embargo, el proceso burocrático sobre la obtención de la licencia turística y la falta de implementación de controles más frecuentes y sanciones más ejemplares puede debilitar la confianza en el sistema.

Existe un deficiente proceso de difusión de información respecto a la clasificación y regulación de las empresas turísticas en el departamento de Cochabamba generadas tanto por las autoridades departamentales y nacionales, esta situación puede dar pie a confusiones por parte de los consumidores y en consecuencia estos pueden caer en ofertas potencialmente engañosas, por otro lado se da la posibilidad de vinculación de empresas de viajes y turismo legales con otras ilegales, ya que por cada una que se encuentra dentro de la legalidad, emergen al menos dos que están operando de manera ilegal y que, de alguna forma, están asociadas o vinculadas con la primera. La falta de acceso a datos fiables sobre las empresas que poseen la licencia turística departamental y aquellas que operan al margen de la legalidad dificulta que los consumidores puedan identificar con certeza a los operadores formales.

La falta de incentivos y las sanciones insuficientes para las empresas no registradas podrían estar contribuyendo al bajo nivel de formalización en el sector, siendo este un paso fundamental hacia un turismo más sostenible y competitivo, Sin una regulación adecuada y sin garantizar que todas las empresas cumplan con las normativas establecidas, la calidad y la seguridad de los servicios podría generar un impacto negativo a la reputación del destino y, en última instancia, la capacidad de atraer turistas.

Para concluir, la presente investigación permitió identificar la existencia de un marco normativo robusto que regula las actividades turísticas en el país y por consiguiente en el departamento de Cochabamba, de la misma manera será importante priorizar la necesidad de fortalecer los mecanismos de regulación y supervisión del sector turístico por parte de las autoridades competentes en el Departamento de Cochabamba, puesto que la informalidad en el sector crea una competencia desleal que perjudica a las empresas que operan legalmente y cumplen con las normativas.

REFERENCIAS.

- Banco de Desarrollo Productivo. (2019). *El sector turismo en Bolivia*. La Paz.
- Brand, E., & Gómez, H. (2006). Análisis de redes sociales como metodología de investigación. elementos básicos y aplicación. *Universidad de Antioquia*, 5.
- Cámara Nacional de Operadores de Turismo. (10 de Enero de 2018). *Reglamento específico tasa administrativa de regulación turística*. Obtenido de <https://canotur-bolivia.com/#>
- Culturas y Turismo Cochabamba. (09 de octubre de 2023). Obtenido de <https://www.facebook.com/culturasyturismocochabamba/posts/pfbid02NefZxaeycNGfyDKUoU8Dfmc5QM3nqxcTVtofZLjvjd7QsRz6w4V6MunCAFJ3oLC11>
- Culturas y Turismo Cochabamba. (14 de diciembre de 2023). Obtenido de <https://www.facebook.com/culturasyturismocochabamba/posts/pfbid02yq39TnjEVwt9fFrfoRgVcAC5UVhvcpGC2RiPoKx13Hc5PyfrXujbs3m5XbAn6x6MI>
- Culturas y Turismo Cochabamba. (30 de julio de 2024). Obtenido de <https://www.facebook.com/photo?fbid=905187631650874&set=a.217143130455331>
- Dirección Departamental de Promoción Desarrollo Cultural y Turismo. (2024). *Listado de operadoras de turismo, agencias de viaje, mayoristas y representaciones y consolidadoras*. Cochabamba.
- Estrella Duran, M. (2008). Derecho, turismo y desarrollo. *Cuatro Sentidos*, 8-14.
- Fores, D. (01 de Marzo de 2021). 40% de agencias de la Llajta cierra y turismo al exterior está limitado. *Opinión*. Obtenido de <https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/40-agencias-llajta-cierra-turismo-exterior-limitado/20210301205623809827.html>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2014). *Metodología de la investigación*. Mexico D.F.: Interamericana Editores.
- Los Tiempos. (28 de Diciembre de 2023). El turismo en Cochabamba representa el 15% del total nacional. *Los Tiempos*. Obtenido de <https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20231228/turismo-cochabamba-representa-15-del-total-nacional>
- Los Tiempos. (26 de julio de 2024). Turismo reporta siete empresas no autorizadas. pág. 1.
- Ministerio de Culturas . (2012). *Directorio de prestadores de servicios turísticos*. La Paz.
- Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. (2023). *Plan sectorial de desarrollo integral para vivir bien sector turístico 2021 - 2025*. La Paz.
- Ministerio de la Presidencia. (2015). *Decreto Supremo 2609 Reglamento General a la Ley N° 292*. Gaceta Oficial de Bolivia. Obtenido de <https://www.lexivox.org/>

- Morales Méndez, F. G. (15 de Junio de 2023). Importancia del turismo en Bolivia. *Opinión*, pág. 1. Obtenido de <https://www.opinion.com.bo/opinion/franz-gustavo-morales-mendez/importancia-turismo-bolivia/20230614230928910565.html>
- Opinión. (11 de Octubre de 2023). Turismo extremo, ¿cómo se regula esta actividad? *Opinión*. Obtenido de <https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/turismo-extremo-como-regula-actividad/20231010222750923688.html>
- Organización Mundial de Turismo. (1999). *Código ético mundial para el turismo*.
- Organización Mundial de Turismo. (2024). *Glosario de términos de turismo*. Obtenido de ONU Turismo: <https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos>
- Perez Coaquira, J. E. (2021). *Inseguridad jurídica en relación a la responsabilidad de las operadoras de turismo de aventura en el estado plurinacional de Bolivia*. La Paz.
- Ramos Chagoya , E. (01 de julio de 2008). *Gestiopolis*. Obtenido de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/48130436/Metodos_y_tecnicas_de_investigacion_GestioPolis-libre.pdf?1471477727=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMetodos_y_tecnicas_de_investigacion.pdf&Expires=1723185435&Signature=TU9L0tR2eowT~kr9XZ
- Revista Experiencia UDAX. (17 de Mayo de 2022). Obtenido de UDAX: <https://udax.edu.mx/experiencia/leyes-y-derecho/la-importancia-de-los-aspectos-legales-en-el-turismo-y-la-proteccion-al-turista>
- Salinas Meruane , P., & Cárdenas Castro, M. (2009). *Métodos de investigación social*. Quito: Quipus.
- Viceministerio de Turismo. (2018). *Reglamento específico de empresas de viaje y turismo*. Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Viceministerio de Turismo. (2024). Obtenido de https://www.turismo.produccion.gob.bo/?page_id=9320
- Viceministerio de Turismo de Bolivia. (20 de Mayo de 2024). Registro SIRETUR. *Inventariación Turística Turismo Comunitario y SIRETUR*. Cochabamba, Bolivia.